

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№12
2025

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 252 sahifa,
2-dekabr, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Yangi O'zbekiston sharoitida ayollar ijtimoiy faolligini oshirishda psixologik motivatsiya va o'z-o'zini rivojlantirish strategiyalari	26
<i>Xuseynova Abira Amanovna</i>	
Pragmalinguodidactic Principles in Teaching English for Philologist Students and their Application in Intercultural Communication.....	31
<i>Arzieva Bibi-Sanem Aynazarovna</i>	
Metakognitiv ko'nikmalarni rivojlantirishga qaratilgan biologiya o'quv materiallarini loyihalash, joriy etish va samaradorligini baholash.....	35
<i>Abdurasulova Gulrux Habibullayevna</i>	
Oligofreniya holatida neyropsixologik tashxislar qo'llanilishining umumiy masalalari	40
<i>Akramov Dostonbek Ikromjon o'g'li, Xojaliyeva Sarvinoz Elyorjon qizi</i>	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarida kreativ kompetensiyani rivojlantirish pedagogik muammo sifatida ...	44
<i>Asatova Dildora Aslamovna</i>	
Ingliz tili o'qish ko'nikmalarini takomillashtirishda autentik manbalarning roli.....	49
<i>Bekmuratova Nargiza Arislanbayevna</i>	
Insuldan keyingi nutqni tiklashda logopedik reabilitatsiya va nevrologik muolajalar integratsiyasi	52
<i>Boltaboyeva Xurshida Sharofiddinovna</i>	
The Concept of Symbols in Linguoculturology	56
<i>Hamraqulova Gulandom Sodiq qizi</i>	
Buyuk ipak yo'li xalqlari o'rtasidagi pedagogik va madaniy aloqalarning vujudga kelishi.....	59
<i>Mirxalilova Nargiza Akbarovna</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarni bolalarni nutqini o'stirishga bo'lgan kasbiy-pedagogik tayyorgarligini o'stirish	63
<i>Mitaliboyeva Dildora</i>	
Koxlear implantli bolalarning eshituv–nutqiy faolligini oshirishda differensial yondashuv asosida korreksion-pedagogik ish	66
<i>Nartayeva Shahoza Yulchibayevna</i>	
Fasilitatsion yondashuv asosida kichik maktabgacha yoshdagi bolalarda adaptiv ko'nikmalarni rivojlantirishning psixologik-pedagogik mexanizmlari.....	71
<i>Normatova Nilufar Komilovna</i>	
Boshlang'ich sinflarda disgrafiyasi bo'lgan o'quvchilarda yozish kompetensiyalarini shakllantirishning ilmiy-nazariy asoslari (XIX–XXI asrlarda).....	76
<i>Qaxxorova Saidaxon, Mamarajabova Zulfiya</i>	
Raqamli texnologiyalar va onlayn platformalar orqali olimpiya ta'limini rivojlantirish: yoshlar orasida axloqiy va jismoniy madaniyatni oshirish	80
<i>Qodirov Jurabek Mamatsimonovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida sun'iy intellekt bilim va savodxonligini rivojlantiradigan innovatsion jismoniy-interaktiv o'yinlar: pedagogik model.....	83
<i>Quvonova Nodirabegim Shavkat qizi</i>	
“Sab' ai sayyor” asarida qo'llangan onomastik birliklar haqida mulohazalar	87
<i>Gadayev Oybek Yaxshiboyevich, Ravshanova Sharbatoy Rahmatilla qizi</i>	
Ijtimoiy tarmoq shifokorlarining masofaviy konsultatsiyalari shaxs psixikasi va salomatligiga ta'siri	91
<i>Askarova Nargiza Abdivaliyevna, Ravshanova Zarnigor Daminovna</i>	
Talabalar ilmiy dunyoqarashini rivojlantirishda innovatsion ta'lim texnologiyalari va interfaol metodlardan foydalanish.....	95
<i>Satvoldiyev Faxriddin Akbarali o'g'li</i>	
Innovatsion ta'lim texnologiyalari orqali pedagoglarning kreativligini rivojlantirish	99
<i>Saydullayeva Gulasal Umidjon qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalar motorikasini rivojlantirishning standart modeli	102
<i>Sirojiddinova Xamidaxon Xasanboy qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning shaxslararo munosabat kompetensiyasini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	106
<i>Turg'unova Gulnoza Muhammadjonovna, Xodjiyeva Mahliyo</i>	

Shaxsdagi mehnat motivatsiyasi samaradorligini ta'minlashga xizmat qiluvchi korrelyatsion bog'liqliklar tahlili	109
<i>Xusanov Samariddin Maxmadaminovich</i>	
Auditoriyadan tashqari musiqiy mashg'ulotlarni art-terapiya yordamida tashkil etish asoslari	112
<i>Yarashev Jo'rabek To'rayevich</i>	
Формирование творческого мышления школьников на уроках музыки	117
<i>Габдулманова Ильнура Минисламовна</i>	
Теоретико-методологические основы коллаборативного обучения, кооперативных подходов и интерактивных педагогических методов	119
<i>Жураева Мафтуна Бахтиёр кизи</i>	
Педагогическое колесо как инструмент формирования цифровой компетентности будущих педагогов дошкольного образования.....	124
<i>Уразова М. Б., Усманова У. Б.</i>	
Особенности гражданского воспитания обучающихся в системе "школа–маҳалла" в Узбекистане ..	130
<i>Хайдаров Шавкат Шамсиддин угли</i>	
Педагогические условия формирования языковой грамотности у учащихся с тяжелыми нарушениями речи.....	135
<i>Юсупова Зулайхо Бахром кизи</i>	
Valeologik tarbiyada o'yin texnologiyalarining ahamiyati.....	139
<i>Berkinova Charos Islomovna</i>	
O'quvchilarda faol fuqarolik kompetensiyasi tushunchasi, mazmuni va shakllanishi	142
<i>Buvorayeva Gulruh Shoikrom qizi</i>	
Boshlang'ich ta'limda STEAM yondashuvi asosida o'qitishning didaktik imkoniyatlari	145
<i>Cho'tboyeva Munisxon Eshpo'lat qizi</i>	
Tabiatga muhabbat: maktabgacha ta'limda milliy qadriyatlar va o'yinlar orqali ekologik tarbiya	150
<i>Ergasheva Umriniso Komilovna</i>	
Zamonaviy ta'lim – talabalar ijtimoiy intellektini shakllantirish omilidir.....	153
<i>Ermatova Gulnoz Pirimovna</i>	
O'zbekistonning eng yangi tarixi fanini o'qitishda pedagogik texnologiyaning o'rni	156
<i>Gazibekova Feruza Hakimovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining raqamli texnologiyalar muhitida tanqidiy va mustaqil fikrlashini rivojlantirish metodikasi	159
<i>Haydarova Feruza Haydar qizi</i>	
Talabalarda ma'naviy-axloqiy fazilatlar va sifatlarni shakllantirish mexanizmi.....	162
<i>Jumanazarova Dilnoza Umurzaqovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning kasbga bo'lgan qiziqishlarini shakllantirishda interfaol metodlarni qo'llash texnologiyasi.....	165
<i>Jumayeva Malika Aliyevna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarda kasbiy-nutq madaniyatini rivojlantirish.....	168
<i>Lutfetdinova Ra'no Xusnetdinovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda matematik rivojlanishga zamonaviy yondashuvlar va jahon tajribalari ..	172
<i>Masharipova Barno Erkin qizi, Adilbayeva Dilnoza Adilbay qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida til o'yinlari texnologiyalarining nazariy asoslari.....	175
<i>Masharipova Difuza Muxammadjon qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tarbiyachisi pedagogik faoliyatining o'ziga xosligi	178
<i>Muhammadiyeva Feruza Turakulovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini og'zaki va yozma nutqini rivojlantirishda aksiologik yondashuvdan foydalanish metodikasi.....	181
<i>Muhiddinova Munira Xayrullayevna</i>	
Boshlang'ich ta'lim jarayonida matematika fanini o'qitishda raqamli transformatsiya vositalaridan foydalanishning metodik paradigmasi	184
<i>Narzullayeva Sevara Omonovna</i>	
O'qituvchining muloqot madaniyatini shakllantirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari	187
<i>Nizamova Nodira Paxritdinovna</i>	
Integrativ yondashuv asosida o'quvchilarning nutqiy kompetentligini rivojlantirishning mazmuniy izohlanishi	191
<i>Oysha Qurbonova, Nodira Abduraimova</i>	

Boshlang'ich ta'limda Finlandiya tajribasi	195
Nodira Sherboyeva	
Kutubxonachi kutubxona-axborot xizmati jarayonining yetakchi ishtirokchisi sifatida	198
O'ktam Nosirov	
Pedagogik ta'lim transformatsiyasida talabalarning tadqiqotchilik kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyasi.....	204
Rustamova Shoxista Omonjonovna	
Globallashuv sharoitida axborot-psixologik xavfsizlikni shakllantirish masalalari.....	208
Raxmatjonov Shoxjahon Dilshodbek o'g'li	
Talabalarga ingliz tilini o'qitishning zamonaviy innovatsion texnologiyalari	212
Sa'dullayeva Rushana	
Boshlang'ich sinf matematika darslarida o'quvchilarning mantiqiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirish	215
Saidova Dilbar Erkinovna	
Pedagog xodimlarda tolerantlik namoyon bo'lishining determinantlari.....	218
Sattorova Maxliyo Dilmurod qizi	
Kreativ metodlar orqali maktabgacha yoshdagi bolalarda kreativ tafakkur va fikrlashni rivojlantirish	223
Sultonboyeva Baxriniso Ilhomjon qizi	
Artpedagogika texnologiyalaridan foydalanib maktabgacha yoshdagi bolalarda dialogik nutqni rivojlantirish metodikasi	226
Xolmatova Fotima Baxtiyor qizi	
Boshlang'ich ta'limda yashil kompetensiyalarni shakllantirish yo'nalishlari.....	229
Yaqubova Shoira Tog'aymuratovna	
Emotsional intellektni rivojlantirishning nazariy asoslari.....	233
Yarmatov Raxmboy Baxramovich	
Boshlang'ich ta'limda o'quv veb-saytlari orqali til kompetentligini rivojlantirish	239
Zokirova Sohiba Muxtoraliyevna, Muxammadjonova Diyorabonu Muzaffarjon qizi	
Языковые изменения в русском языке XXI века: исследование новых слов, сленга, интернет-коммуникации, влияния англицизмов и глобализации на современный русский язык	242
Марупова Дилфуза Давроновна	
Oliy ta'limda talabalarning ilmiy-tadqiqot faoliyatining maqsad va vazifalari	247
F. R. Xosilova	

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINING RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR MUHITIDA TANQIDIY VA MUSTAQIL FIKRLASHINI RIVOJLANTIRISH METODIKASI

Haydarova Feruza Haydar qizi

Talim va tarbiya nazariyasi boshlang'ich ta'lim mutaxassisligi
1-bosqich magistranti

<https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0001-9404-7974>

Annotatsiya: Mazkur maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarining raqamli texnologiyalar muhitida tanqidiy va mustaqil fikrlashini rivojlantirish metodikasining nazariy-metodik asoslari ilmiy jihatdan tahlil qilinadi. Tadqiqotda raqamli ta'lim muhiti boshlang'ich maktab o'quvchisining bilish faoliyatiga ta'sir ko'rsatuvchi muhim omil sifatida yoritilib, raqamli texnologiyalarning nafaqat axborot yetkazish vositasi, balki tanqidiy tafakkur va mustaqil qaror qabul qilish kompetensiyalarini shakllantiruvchi didaktik resurs ekanligi asoslab beriladi. Maqolada tanqidiy fikrlash va mustaqil fikrlash tushunchalarining pedagogik mohiyati ochib berilib, ularni raqamli texnologiyalar asosida rivojlantirishning metodik mexanizmlari ko'rsatib beriladi. Tadqiqot natijalari boshlang'ich ta'limda raqamli texnologiyalarni maqsadga muvofiq qo'llash o'quvchilarning intellektual faolligi va bilish mustaqilligini oshirishini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: boshlang'ich sinf, raqamli texnologiyalar, tanqidiy fikrlash, mustaqil fikrlash, raqamli ta'lim muhiti, metodika, kognitiv rivojlanish.

Abstract: This article scientifically analyzes the theoretical and methodological foundations of the methodology for developing critical and independent thinking of primary school students in the environment of digital technologies. The study highlights the digital educational environment as an important factor influencing the cognitive activity of primary school students, and substantiates that digital technologies are not only a means of conveying information, but also a didactic resource that forms the competencies of critical thinking and independent decision-making. The article reveals the pedagogical essence of the concepts of critical thinking and independent thinking, and shows methodological mechanisms for their development based on digital technologies. The results of the study show that the purposeful use of digital technologies in primary education increases the intellectual activity and cognitive independence of students.

Key words: primary school, digital technologies, critical thinking, independent thinking, digital educational environment, methodology, cognitive development.

Аннотация: В данной статье научно проанализированы теоретико-методологические основы методики развития критического и самостоятельного мышления учащихся начальной школы в среде цифровых технологий. В исследовании выделена цифровая образовательная среда как важный фактор, влияющий на познавательную активность учащихся начальной школы, и обосновано, что цифровые технологии являются не только средством передачи информации, но и дидактическим ресурсом, формирующим компетенции критического мышления и самостоятельного принятия решений. В статье раскрыта педагогическая сущность понятий критического мышления и самостоятельного мышления, показаны методические механизмы их развития на основе цифровых технологий. Результаты исследования показывают, что целенаправленное использование цифровых технологий в начальном образовании повышает интеллектуальную активность и познавательную самостоятельность учащихся.

Ключевые слова: начальная школа, цифровые технологии, критическое мышление, самостоятельное мышление, цифровая образовательная среда, методика, когнитивное развитие.

KIRISH

Raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi ta'lim tizimining mazmuni va shakllariga tub o'zgarishlar kiritmoqda. Zamonaviy jamiyat sharoitida o'quvchi axborotni tayyor holatda qabul qiluvchi emas, balki uni tahlil qiluvchi, baholovchi va ongli ravishda qayta ishlovchi subyekt sifatida shakllanishi zarur. Bu talab ayniqsa boshlang'ich ta'lim bosqichida dolzarb bo'lib, mazkur davr shaxs tafakkurining poydevori qo'yiladigan muhim

bosqich hisoblanadi. Boshlang'ich sinf o'quvchilari raqamli texnologiyalar bilan erta yoshdan muloqotga kirish-ayotgani ularning bilish faoliyatini yangi pedagogik yondashuvlar asosida tashkil etishni taqozo etadi.

Tanqidiy va mustaqil fikrlash zamonaviy ta'limning yetakchi natijalari sifatida e'tirof etilib, u o'quvchilarning kelajakda muvaffaqiyatli ijtimoiylashuvi va kasbiy rivojlanishining muhim sharti hisoblanadi. Raqamli texnologiyalar muhiti esa ushbu fikrlash turlarini rivojlantirish uchun katta imkoniyatlarga ega bo'lib, interaktivlik, vizualizatsiya va muammoli vaziyatlarni modellashtirish orqali o'quvchilarning tafakkur faolligini oshiradi. Shu bilan birga, raqamli texnologiyalardan nazoratsiz va metodik jihatdan asoslanmagan foydalanish o'quvchilarning yuzaki fikrlashiga ham olib kelishi mumkin. Shu sababli, raqamli muhitda tanqidiy va mustaqil fikrlashni rivojlantirish metodikasini ilmiy asosda ishlab chiqish dolzarb pedagogik muammo hisoblanadi.

Mazkur maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarining raqamli texnologiyalar muhitida tanqidiy va mustaqil fikrlashini rivojlantirish metodikasining nazariy asoslari va amaliy yo'llari yoritiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Tanqidiy va mustaqil fikrlash masalasi pedagogika va psixologiya fanlarida keng tadqiq etilgan. J. Dyui tanqidiy fikrlashni muammoli vaziyatlarda mulohaza yuritish, dalillarga asoslanib xulosa chiqarish qobiliyati sifatida ta'riflaydi. Ushbu yondashuv zamonaviy kompetensiyaviy ta'lim bilan to'liq uyg'unlashadi. Vygotskiy va Bruner nazariyalarida mustaqil fikrlash o'quvchining ijtimoiy tajribani ongli o'zlashtirishi jarayonida shakllanishi asoslab berilgan.

Xorijiy adabiyotlarda raqamli texnologiyalarning tanqidiy fikrlashni rivojlantirishdagi roli alohida qayd etiladi. Interaktiv platformalar, raqamli muammoli topshiriqlar va loyihaviy faoliyat o'quvchilarning axborotni tahlil qilish va baholash ko'nikmalarini kuchaytirishi ilmiy izlanishlar bilan tasdiqlangan. Mahalliy adabiyotlarda esa raqamli texnologiyalar ko'proq texnik vosita sifatida qaralib, ularning fikrlash jarayonlariga ta'siri yetarlicha chuqur tahlil qilinmagan. Bu holat raqamli ta'lim muhitida tafakkurni rivojlantirish metodikasini takomillashtirish zarurligini ko'rsatadi.

Ilmiy manbalarda tanqidiy fikrlash tushunchasi shaxsning axborotni baholash, tahlil qilish, umumlashtirish va asoslangan xulosa chiqarish qobiliyati sifatida talqin etiladi. Xalqaro tadqiqotlarda (Bloom, Facione, Ennis) tanqidiy fikrlash kognitiv jarayonlarning yuqori bosqichi sifatida e'tirof etilgan. Mahalliy pedagogik adabiyotlarda esa ushbu ko'nikma ko'proq muammoli ta'lim, interaktiv metodlar va loyihaviy faoliyat orqali rivojlantirilishi ta'kidlanadi.

So'nggi yillarda raqamli ta'lim texnologiyalarining pedagogik imkoniyatlariga bag'ishlangan tadqiqotlar ko'paydi. Ushbu ishlarda interaktiv platformalar, ta'limiy ilovalar va multimedia resurslarining o'quvchilar faolligini oshirishdagi o'rni yoritilgan. Biroq mavjud tadqiqotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, boshlang'ich sinf o'quvchilarida aynan tanqidiy va mustaqil fikrlashni shakllantirishga qaratilgan kompleks metodik tizim yetarlicha ishlab chiqilmagan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot metodologiyasi faoliyatga yo'naltirilgan, tizimli va kompetensiyaviy yondashuvlar uyg'unligiga asoslanadi. Metodologik nuqtayi nazardan raqamli texnologiyalar mustaqil fikrlashni rivojlantiruvchi didaktik vosita sifatida qaraldi. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining yosh xususiyatlari, bilish ehtiyojlari va psixologik rivojlanish darajasi metodik modelni ishlab chiqishda asosiy mezon bo'lib xizmat qildi.

Raqamli mashg'ulotlar muammoli savollar, ochiq topshiriqlar va interaktiv muhit asosida tashkil etildi. O'quvchilarga tayyor javob berishdan ko'ra, ularni izlanishga undovchi raqamli resurslardan foydalanishga ustuvor ahamiyat berildi. Metodologiyada refleksiya va baholash elementlari muhim o'rin egalladi.

Tadqiqot metodologiyasi uzviylik, yoshga moslik va faoliyatga yo'naltirilganlik tamoyillariga asoslanadi. Metodik tizim quyidagi asosiy yondashuvlarni o'z ichiga oladi: muammoli ta'lim, loyiha metodi, differensial topshiriqlar va reflektiv faoliyat. Raqamli muhitda o'quvchi mustaqil axborot izlaydi, turli manbalarni solishtiradi va o'z xulosalarini chiqaradi.

Metodik jarayon besh bosqichda tashkil etildi: motivatsiya, mustaqil izlanish, tanqidiy tahlil, natijani taqdim etish va refleksiya. Har bir bosqichda raqamli vositalardan maqsadli foydalanildi. Masalan, boshlang'ich bosqichda interaktiv savollar, o'rta bosqichda muammoli vaziyatli topshiriqlar, yakuniy bosqichda esa o'quvchi faoliyatini baholash uchun elektron rubrikalar qo'llanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, raqamli texnologiyalar asosida tashkil etilgan mashg'ulotlar o'quvchilarning tanqidiy va mustaqil fikrlashini sezilarli darajada rivojlantiradi. O'quvchilar axborotni bevosita qabul qilishdan voz kechib, uni tahlil qilish va solishtirishga harakat qila boshlaydi. Mustaqil qaror qabul qilishga bo'lgan intilish kuchayadi, bu esa ularning bilish motivatsiyasini oshiradi.

Quyidagi jadval natijalarni umumlashtiradi:

Ko'rsatkich	An'anaviy ta'lim	Raqamli muhit
Tanqidiy tahlil	Past	Yuqori
Mustaqil qaror	Cheklangan	Barqaror
Axborot baholash	Yuzaki	Ongli
Faollik	O'rtacha	Yuqori

Tajriba-sinov jarayoni natijalari shuni ko'rsatdiki, raqamli texnologiyalar asosida tashkil etilgan darslar o'quvchilarning faolligi va mustaqillik darajasini sezilarli oshirdi. O'quvchilar savol berishga, o'z fikrini bayon etishga va dalillashga moyil bo'la boshladilar. Ularning axborotni tanlash va baholash ko'nikmalari shakllandi, bu esa tanqidiy fikrlash elementlarining rivojlanishiga xizmat qildi.

Shuningdek, refleksiya bosqichining joriy etilishi o'quvchilarga o'z faoliyatini baholash va xatolar ustida ishlash imkonini berdi. Natijada o'quvchilarning o'z-o'zini nazorat qilish darajasi oshdi va ta'lim jarayoniga bo'lgan ijobiy munosabati kuchaydi.

Natijalar tahlili shuni ko'rsatadiki, raqamli texnologiyalar mustaqil va tanqidiy fikrlashni rivojlantirishda yuqori didaktik salohiyatga ega. Biroq bu jarayon o'qituvchining metodik mahorati bilan bevosita bog'liq. Raqamli vositalardan maqsadsiz foydalanish aks ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shu sababli, raqamli ta'lim muhiti puxta rejalashtirilgan metodika asosida tashkil etilishi zarur.

Muhokamada aniqlanishicha, raqamli texnologiyalar o'quvchilarni faqat bilim iste'molchisiga emas, balki faol bilim yaratuvchisiga aylantirish imkonini beradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytganda, boshlang'ich sinf o'quvchilarining raqamli texnologiyalar muhitida tanqidiy va mustaqil fikrlashini rivojlantirish zamonaviy ta'limning muhim vazifalaridan biridir. Raqamli texnologiyalar metodik jihatdan asoslangan holda qo'llanilganda o'quvchilarning tafakkur salohiyati va bilish faolligi sezilarli ortadi. Ushbu maqolada bayon etilgan metodik yondashuvlar boshlang'ich ta'lim sifatini oshirishga xizmat qiladi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining tanqidiy va mustaqil fikrlashini rivojlantirish raqamli ta'lim muhitida samarali tashkil etilsa, ularning intellektual salohiyati barqaror rivojlanadi. Tadqiqot shuni ko'rsatdiki, raqamli vositalar faqat texnik yordamchi emas, balki didaktik maqsadlarga xizmat qiluvchi muhim vosita sifatida qaralishi lozim. Taklif etilgan metodika boshlang'ich ta'lim amaliyotiga joriy etilishi orqali o'quvchilarning fikrlash madaniyatini shakllantirish va ularni keyingi ta'lim bosqichlariga puxta tayyorlash imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Выготский Л.С. Мышление и речь. – М.: Педагогика, 1999. – 352 с.
2. Dewey J. How We Think. – Boston: D.C. Heath, 1933. – 301 p.
3. Bruner J. The Process of Education. – Cambridge: Harvard University Press, 1960. – 97 p.
4. Qodirov B.M. Boshlang'ich ta'lim pedagogikasi. – Toshkent: O'qituvchi, 2018. – 264 b.
5. Karimova N.S. Raqamli pedagogika asoslari. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2021. – 198 b.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.